

УДК 947

<https://doi.org/10.36906/2311-4444/22-2/07>

Задорожная О.А.

УЧАСТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ КОМПАНИЙ ТОБОЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ В ВИНОКУРЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ (КОНЕЦ XIX - НАЧАЛО XX ВВ.)

Zadorozhnyaya O.A.

PARTICIPATION OF ENTREPRENEURIAL COMPANIES OF THE TOBOLSK PROVINCE IN THE DISTILLERY PRODUCTION (LATE XIX - BEGINNING OF THE XX CENTURIES)

Аннотация. Предпринимательские компании в Российской империи в конце XIX – начале XX вв. формировались на основе традиционных и новых аспектов хозяйственно-экономического уклада. Предметом исследования стали предпринимательские компании в винокуренной промышленности Тобольской губернии в конце XIX – начале XX вв. Цель статьи – выделить аспекты развития и деятельности винокуренных предприятий Тобольской губернии в конце XIX – начале XX вв. При подготовке данной работы нами использовался метод моделирования, т. е. сбор полной информации и «создания» модели деятельности винокуренных предприятий отдельных предпринимательских компаний Тобольской губернии. Результаты исследования показывают процесс втягивания предпринимательских компаний в развитие промышленности по производству алкогольной продукции. Предпринимательские компании создавались, как правило, после объединения собственников промышленных предприятий, что заранее предопределяло как вид деятельности, так и направления развития. Уделяется внимание наиболее важным аспектам деятельности предприятий: численности рабочих, используемым системам оборудования, объемам произведенной продукции, характеристике наиболее выдающихся учредителей предпринимательских компаний и т. д.

Ключевые слова: винокурение, Тобольская губерния, завод, предпринимательская компания, промышленность, вино, пиво, дрожжи.

Сведения об авторе: Задорожная Ольга Анатольевна, ORCID: 0000-0002-1305-9728, канд. ист. наук, Сургутский государственный университет, zadorozhniaya.olga@yandex.ru

Abstract. The entrepreneurial companies in the Russian Empire in the late XIX - early XX centuries. were formed on the basis of traditional and new aspects of the economic structure. The subject of the study was the entrepreneurial companies of the Tobolsk province in the late XIX – early XX centuries. The purpose of the article is to highlight some aspects of the development and activities of distilleries in the Tobolsk province in the late XIX – early XX centuries). In preparing this work, we used the modeling method, i.e. collection of complete information and “construction” of the form of activity for the distilleries of individual entrepreneurial companies of the Tobolsk province. The results of the study show that the process of attracting entrepreneurial companies in the development of the alcohol industry. Entrepreneurial companies were created, as a rule, after the unification of the owners of industrial enterprises. Such an association predetermines the direction of entrepreneurial activity of capitalist associations, which does not always have a positive effect on the further development of production. Attention is paid to the most important aspects of the activities of enterprises: the number of workers, the equipment systems used, the volume of products produced, the characteristics of the most prominent founders of entrepreneurial companies and etc.

Keywords: distillery, Tobolsk province, plant, entrepreneurial company, industry, wine, beer, yeast.

About the author: Zadorozhnyaya Olga Anatolyevna, ORCID: 0000-0002-1305-9728, Ph.D., Surgut State University, zadorozhniaya.olga@yandex.ru

Задорожная О.А. Участие предпринимательских компаний Тобольской губернии в винокуренном производстве (конец XIX - начало XX вв.) // Вестник Нижневартовского государственного университета. 2022. №2(58). С. 49-55. <https://doi.org/10.36906/2311-4444/22-2/07>

Zadorozhnyaya, O.A. (2022). Participation of Entrepreneurial Companies of the Tobolsk Province in the Distillery Production (Late XIX - Beginning of the XX Centuries). *Bulletin of Nizhnevartovsk State University*, (2(58)), 49-55. (in Russ.). <https://doi.org/10.36906/2311-4444/22-2/07>

Развитие капиталистических отношений в пореформенный период способствовало увеличению числа предприятий обрабатывающей промышленности на окраинных территориях

Российского государства, которые становились более привлекательными для инвестиций. Для винокуренной отрасли за Уралом были характерны как общие тенденции развития промышленного производства, так и специфические. В указанный период в Сибири, в том числе Тобольской губернии, стали открываться предприятия капиталистического типа или с чертами нового хозяйственно-экономического уклада. Однако в промышленном производстве сильны были традиции мелко-кустарного производства: преобладали объединения семейного типа. Распыление капитала по разным отраслям привело к тому, что не сложилась система конкуренции, хотя введение акциза и контроля исполнительной власти отразилось на данной отрасли. Появление предпринимательских компаний разной формы объединения многие исследователи объясняют желанием получения стабильной прибыли [1, с. 66]. Так, в изучаемый период большинство винокуренных предприятий за Уралом принадлежало предпринимательским компаниям и Торговым домам в форме полных товариществ.

Хотя государство не вмешивалось в производственный процесс, оно давало рекомендации по применению эффективных технологий по улучшению качества и количества выпускаемой продукции. Например, собственники должны были внедрить для обработки сырья технологию ректификации. В 1886 г. появились предписания о размещении винокуренных производств в специально построенных зданиях, так и в помещениях с отдельными выходами [2, с. 44-47]. По данным источников в изучаемый период в Западной Сибири ежегодно действовало от 40 до 43 заводов по производству алкоголя. В документах по Тобольской губернии на 1890 г. было указано 18 винокуренных предприятий, в 1914 г. – по 19 предприятий у разной категории собственников [3, с. 429-431; 4, с. 131, 248-249]. Нередко заявленные предприятия работали какой-либо сезон или вовсе простаивали, например, в 1891 г. 50% заводов было закрыто. Что касается производимой продукции, то в 1908 г. в губернии действовало 9 предприятий с общим объемом в 1 043 023 ведер 40⁰ спирта, 1914 г. – 1 205 767 ведер [5, с. 49; 6, с. 25, 67]. Отметим, что по данным статистических материалов в некоторые годы приходилось даже завозить алкогольную продукцию из других губерний.

Большое влияние на динамику появления предприятий винокуренной промышленности оказывала ситуация на общероссийском и региональном рынках. Интерес предпринимательских компаний к винокурению был не случаен, т. к. этот контролируемый сегмент рынка имел значительное число потребителей. Поэтому уже с 1880-х гг. наблюдалась тенденция к вытеснению мелких и средних производителей посредством «стачки» [7, с. 49]. Исследователь А.М. Мариупольский считает, что в «стачке» в Западной Сибири добровольно или «принудительно» вынуждали участвовать всех крупных собственников. Но результат был удовлетворительным: при временном сокращении производства на 30-45% были «вытеснены» мелкие производители. Отметим, что в процесс «стачки» в Тобольской губернии оказались втянутыми другие отрасли: транспорт, торговля хлебом, мукомольные предприятия и др. Среди положительных последствий «стачки» можно назвать: диверсификацию капитала большей части торговой прибыли в промышленность («Н-ки А.Ф. Поклевского-Козелл»), создание фонда оборотного капитала компаний (А. Щербаков и К^о), внедрение новых методов управления, вложение инвестиций в новые технологии или приемы организации производства, создание больших производственных комплексов и т. д. [8-15].

На 1912 г. в губернии было указано 21 винокуренное предприятие, из которых 4 принадлежало Министерству Финансов, 6 – частным производителям и 11 заводов, предпринимательских компаний разных форм объединения (табл. 1). Так, на 1912 г. компании владели 11 предприятиями в сфере винокурения производственной мощностью 234 л. с., на которых было занято около 644 постоянных рабочих с объемом производимой продукции на 1 165 494 руб.

В соответствии с российским законодательством с 1890 г. винокуренные предприятия делились на две группы в зависимости от применяемой технологии: с сельскохозяйственной и промышленной выкуркой. В Тобольской губернии только два предприятия (владелец – предпринимательская компания и частное лицо) в указанный период относились к группе

сельскохозяйственных заводов, т. е. предприятий, расположенных в сельской местности и использующих полностью или частично в качестве сырья собственную зерновую продукцию [16, с. 55-57]. Производственный цикл на винокуренном заводе компании «Наследники М.С. Хаймовича» длился около 125 дней в году, выпуская продукцию на 80 тыс. руб. На производстве постоянно было занято до 45 человек, в обязанности которых входили заготовка сырья, производство сырого и ратифицированного спирта. В начале XX в. наследнице винокуренного завода в небольших объемах удалось организовать поставку продукцию за границу [17, с. 73-74].

Таблица 1

**Винокуренные предприятия предпринимательских компаний
Тобольской губернии на 1912 г. [5, с. 248-250]**

<i>компания</i>	<i>завод</i>	<i>местоположения</i>	<i>продукция</i>	<i>годовое произ-во</i>	<i>мощность двигателя</i>	<i>число рабочих</i>
Братья Злокозовы	Петропавловский винокуренный з-д №7	с. Заводо- Петровское, Ялуторовский у.	сырой и очищенный спирт	158130	25	153
Наследники А.Ф. Поклевского- Козелл	Падунский винокуренный з-д №6	д. Падун Ялуторовский у.	сырой и очищенный спирт	291155	16	102
Наследники А.Ф. Поклевского- Козелл	Дрожжево- винокуренный з-д	Омск, городской выгон	сырой и очищенный спирт	48708	25	20
Наследники Д.И. Смолина	Пиво-медоваренный з-д №3	Курган, заимка	пиво	86852	3	58
Наследники Д.И. Смолина	Федоровский винокуренно- рефтикационный з-д №3	Курган, за городской чертой	сырой и очищенный спирт	225000	40	108
Торговый Дом «А.А. Сыромятников»	Николаевский винокуренный з-д №8	Вершинское предместье, Тобольск	спирт	72189	35	52
Торговый Дом «А.А. Сыромятников»	Тобольский пивоваренный з-д №6	Тобольск	пиво	22692	8	23
Н. Тартаковский и Компания	Баборымский дрожжево- винокуренный з-д	Тюмень	сырой спирт, солод, дрожжи	14777	15	10
Наследники М.С. Хаймовича	Дмитриевский сельскохозяйственн о-винокуренный з-д №2	хутор Марфушино, Омск	сырой и очищенный спирт	70671	16	20
Сибирское торгово- промышленное тов-во Щербаков и Компания	Тарский винокуренный завод №10 и лесопильня	Тара	сырой и очищенный спирт, лесопильны й материал	143760	50	88
Ядрышников Г.П.	Пивоваренный з-д №11	Тюмень	спирт	31560	1	10

* Два предприятия расположены были вне пределов Тобольской губернии, но продукция производилась для данной территории и заводы принадлежали местным компаниям.

Традиционно в Тобольской губернии для винокурения использовались ржаная мука и сухой солод, что было особенно выгодным для компаний, владеющих мукомольным производством. Тобольский купец А.А. Сыромятников в качестве сырья применял отходы собственной крупчатой мельницы, для которой он закупал зерно в сельской местности и частично выращивал сам [18, с.

105-106]. В Вершининском предместье Тобольска размещался комплекс промышленных предприятий компании Сыромятниковых: винокурня, паровая мельница для перемола зерна, бочарня, складские и хозяйственные здания. Производственный комплекс располагал жилыми помещениями, включающими: усадьбу управляющего, два дома для семейных рабочих и казармы для сезонных работников. На винокуренном производстве компаний «Н-ки Смолина», «Поклевского-Козелл Н-ки», «Тартаковский и К^о» и одном заводе Торгового дома «А.А. Сыромятникова» использовали два вида сырья – картофель и зерно. В начале XX в. усложнилась процедура оформления разрешений на работу винокуренных предприятий из-за обязательного применения очистки сырья холодным способом в соответствии с рекомендациями Министра Финансов, Главноуправляющего Землеустройством и Земледелием.

Интенсивность вводимых изменений приводила к тому, что компании, не располагая свободными средствами, закрывали или сдавали в аренду промышленные предприятия. Например, на несколько лет был сдан в аренду Пиво-медоваренный завод №3 компании «Н-ки Смолина» предпринимателю В.А. Гамплу, Николаевский завод №8 Торгового Дома Сыромятниковых – А.Г. Фильберту и т. д. К обязательным рекомендациям центральных органов добавились требования местной исполнительной власти, например, об ограничении или полной замене вида топлива на производстве из-за нанесения ущерба окружающей среде. Власти пытались ограничить сброс отходов производства в реки (барда), в овраги или за населенными пунктами (навоз). В изучаемый период были установлены допустимые объемы выкурки для предприятий, которые не могли превышать 5 тыс. ведер спирта в 40^о. В Тобольских и Томских губерниях, Семипалатинской области устанавливались ежегодные нормы производства для предприятий разных форм собственности.

Местное законодательство пыталось, таким образом, ограничить уничтожение лесных запасов в регионе, удерживать стабильные цены на зерновую продукцию, перераспределить размещение промышленности в регионе, противостоять монопольным объединениям. Это привело к тому, что винокурение становилось одним из производств предпринимательских компаний: на Баборымский заводе стали изготавливать дрожжи, солод, при Тарском винокуренном заводе №10 была открыта лесопильня и т. д. [19]. Некоторым поощрением было то, что предприятия, соблюдающие все нормативные требования, могли увеличить выкурку продукции для свободной продажи.

Длительный период власти не обращали внимание на оборудование предприятий по производству алкоголя, но в конце XIX в. появилась рекомендация по использованию аппаратов системы «Барбе и Гильома», производительность которых составляла около 90%, т. к. у используемых аппаратов Савалья – 65%. Отсутствие свободных денежных средств, нестабильность самой законодательной системы, традиционные методы хозяйствования приводили к тому, что производители стремились сочетать разные системы и не всегда рекомендуемые. По данным источников, в Томской и Тобольской губерниях 19 предпринимательских компаний использовали 32 аппарата разных фирм: 11 – фирмы Саваль, 7 – Мюллер, 5 – Дангауэр, 3 – Барбе, 2 – Гербст и по 1 приходилось на Борман, Пфора, Визер. По данным источников в Тобольской губернии на 1911-1912 гг. 11 предпринимательских компаний эксплуатировали аппараты следующих фирм: «Саваль», «Дангауэр и Кайзера», «Раузера Вибера и К», «Гербст», «Мюллер, Фугельзанг и К», «Борман, Шведе и К». Так, аппараты «Саваль» не использовали только 4 компании, а рекомендованные аппараты «Барбе и Гильома» вообще не упоминались [4; 20].

Переход капитала из торговой сферы в промышленную способствовал тому, что сбытом собственной продукции занимались сами производители. Так, на 1890 г. владельцам винокуренных предприятий принадлежало 15 складов для винокуренной продукции и 233 питейных заведения в Тобольской, Томской, Челябинской губерниях, Омской, Акмолинской, Семипалатинской областях. При этом, крупные производители оговаривали объемы продаваемой продукции, например, партией не менее 5-6 тысяч ведер и т. п. Это было удобно, т. к. производитель заранее находил потребителя через старые деловые контакты, но, с другой стороны, это отвлекало от основного производства. Но продукция для свободной продажи могла «появиться» только после выполнения

поставок на казенные склады. Отметим, что на предпринимательские компании в 1910-е гг. приходилось более 16% произведенной продукции в регионе, но основным производителем оставались казенные предприятия (табл. 2). Первенство по производству винокуренной продукции принадлежало компании «Наследники А.Ф. Поклевского-Козелл» которая произвела продукции в 1910 г. на 244 тыс., в 1912 г. на 291155 руб., т. е. производство увеличилось на 19,3%.

Отметим, что производительность труда на предприятиях предпринимательских компаний на одного рабочего составляла 1809 руб. 77 коп., в то время как у частных производителей – 1728 руб. 30 коп. [3, с. 248-250].

Таблица 2

Объем произведенной продукции винокуренной промышленностью Тобольской губернии на 1912 г.

<i>владельцы</i>	<i>произведено продукции (руб.)</i>	<i>процент</i>
частные производители	312 823	4,4
предпринимательские компании	1 165 494	16,3
заводы Министерства Финансов	5 657 383	79,3
всего	7 135 700	100

Во многом размеры прибыли, активность предпринимательской компании на рынке зависели от внутренней организации, а не только от производственных мощностей. В товариществе «Н. Тартаковский и Ко» обязанности распорядителя и управляющего всеми предприятиями выполнял учредитель – Тартаковский, остальные члены компании занимались заготовкой сырья, руководством отдельными операциями, поставками продукции заказчику и т. д. Компанией «Наследники Смолина» руководил сам Смолин, который сначала был компаньоном своего тестя Шишкина, а затем главным наследником.

В товариществе «А. Щербаков и Ко» сначала появился винокуренный завод по производству водки, а затем рядом была открыта лесопилка и пристань для собственного парохозяйства. Водочный завод уже в первое время работы производил продукции на 365 тыс. руб. в год. Общий объем изготавливаемого алкоголя постепенно увеличивался, что можно проследить по динамике производства приходящегося на одного рабочего: 698 руб. 36 коп. в 1897 г., 1386 руб. 63 коп. в 1908 г., 1633 руб. 63 коп. в 1912 году. Отметим, что на заводе в основном производили очищенный спирт из зерна и сырой спирт из картофеля. Для увеличения объемов продукции на винокуренном предприятии и лесопильне стали использовать паровой двигатель мощностью в 50 л. с.

Длительный период в винокуренной промышленности преуспевали тюменские предприниматели польского происхождения Поклевские-Козелл. Отметим, что А.Ф. Поклевский-Козелл состоял учредителем, полным товарищем или вкладчиком предпринимательских компаний: в винокурении – Товарищество по продаже вина, в речных перевозках «А.Ф. Поклевский-Козелл и компания [21, с. 83]. После выхода в отставку Поклевский-Козелл вложил значительную часть накопленного капитала в винокуренную промышленность. В 1860-е гг. он арендовал казенные: Екатеринбургский, Успенский заводы, что не оправдало его планов. Поэтому в дальнейшем предприниматель стремился эксплуатировать только собственные предприятия, например, организация посменной работы в трехэтажном корпусе Падунского завода позволила довести объем производимой продукции до 800 тыс. ведер в год. Затем были открыты Семипалатинский винокуренный завод, Омский водочный завод, винокуренный завод в Туринском округе, винокуренные заводы в селах Талицком и Щадринском. Эти предприятия были меньшими как по занимаемой площади, так и объемам производимой продукции по сравнению с Падунским заводом. Однако создание предприятий в разных населенных пунктах Западной Сибири расширяло возможности рынка сбыта и удешевляло труд наемных работников. Вторым важным шагом стало создание разветвленной сети для сбыта произведенной продукции, которая включала 35 оптовых складов вина и спирта, 7 водочных магазинов, 93 кабака и т. д. К началу XX в. компания «Н-ки А.Ф. Поклевского-Козелл» носила семейный характер и объединяла родственников, которые контролировали различные сферы предпринимательской деятельности. Распыление средств по

разным отраслям, вовлеченность в конкурентную борьбу, традиционные методы хозяйствования, ужесточение предпринимательского законодательства приводило к постепенному сокращению объемов производства, закрытию или «потере» промышленных предприятий [22, с. 23-24; 23, с.

34].

Таким образом, интенсивное развитие промышленного производства, в том числе винокуренного, во многом обусловлено изменением хозяйственно-экономических условий в Тобольской губернии. С одной стороны, предпринимательские компании чувствовали себя в деловом мире Западной Сибири более выгодно по сравнению с частными собственниками, т. к. имели объединенный капитал, возможности для применения новых технологий и оборудования, использования административного ресурса. С другой стороны, отсутствие традиции объединять чужой капитал вызывало к этому процессу осторожное или порой предвзятое отношение и приводило к конфликтам между компаньонами, многие из которых такое положение рассматривали как временное. Государство как крупный регулирующий институт стремилось оказать посильную помощь в выделении выгодных подрядов, оказании финансов, выступало в роли арбитра между потребителями и производителями, что повышало доходность производства на время. Но покровительство ограничивало возможности для маневра предпринимательских компаний, формирования у корпораций капиталистической тактики поведения в деловом мире [24]. Оказывая помощь, государство стремилось создать «цивилизованный» деловой мир, который должен жить по правилам нового хозяйственно-экономического уклада. В Тобольской губернии появился капитал из других регионов, например, из Урала компании братьев Злоказовых, Чердынцевых и др. В начале XX в. склады алкогольной продукции полностью находились под контролем государства, в которых рекомендовалось иметь фильтры «Минутка» из Риги, печати системы Комарова, машину «Экономия» для наклеивания этикеток, транспортеры системы Панфилова для раскупоривания бутылок резиновые колотушки системы Комарова и т. д. Подобная «забота» о развитии винокуренного производства отрицательно сказывалась на развитии не только промышленного производства, но и на политике предпринимательских компаний [25, с. 34].

Литература

1. Развитие винной монополии в Томской губернии с Семипалатинской областью в связи с винной монополией в Сибири. Томск: Сибирский Печатный дом К.А. Колокольникова, 1914. 220 с.
2. Свод законов Российской империи. СПб., 1893. Т. 5. 328 с.
3. Список винокуренных заводов Российской империи с указанием их характера, размеров производства и условий сбыта вина. СПб.: Типография Киришбаума, 1890. 470 с.
4. Список фабрик и заводов Российской империи со включением Сибири, Средней Азии и Кавказа. СПб.: Изд. Типография В.Ф. Киришбаума, 1912. 720 с.
5. Адресная книга винокуренных, дрожжево-винокуренных и спиртоочистительных заводов Российской империи. СПб.: Реклама, 1911. 302 с.
6. Статистика производств, облагаемых акцизом за 1908 г. с предварительными данными за 1909 г. СПб., 1910. 373 с.
7. Статистический сборник за 1913-1917 гг. М., 1921. Вып. 1. 275 с.
8. Мариупольский А.М. Винокурение и виноторговля Западной Сибири в период действия акцизной системы (1863-1902 гг.). Бийск: Изд-во Алтайского госуниверситета, 2000. 158 с.
9. Обзор Тобольской губернии за 1892 г. Тобольск: Типография губернского правления, 1893. 52 с.
10. Обзор Тобольской губернии за 1897 г. Тобольск: Типография губернского правления, 1898. 94 с.
11. Обзор Тобольской губернии за 1898 г. Тобольск: Типография губернского правления, 1900. 115 с.
12. Обзор Тобольской губернии за 1899 г. Тобольск: Типография губернского управления, 1900. 126 с.
13. Обзор Тобольской губернии за 1902 г. Тобольск: Губернская типография, 1903. 108 с.
14. Обзор Тобольской губернии за 1903 г. Тобольск: Губернская типография, 1903. 122 с.
15. Обзор Тобольской губернии за 1904 г. Тобольск: Губернская типография, 1905. 89 с.
16. Обзор Тобольской губернии за 1905 г. Тобольск: Губернская типография, 1906. 96 с.
17. Свод законов Российской империи. СПб., 1901. Т. 5. 364 с.
18. Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири. Новосибирск: РИПЭЛ, 1998. Т. 4. Кн. 2. 129 с.
19. Юшков И.Н. Краткий очерк промышленности и торговли в Тобольской губернии // Тобольские губернские ведомости. 1876. №50. 9 с.

20. РГИА. Ф. 23. Оп. 11. Д. 1015.
21. Материалы для статистики паровых двигателей в Российской империи. СПб.: Центр. стат. ком., 1882. 264 с.
22. Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири. Новосибирск: Наука, 1995. Т. 2. Кн. 2. 184 с.
23. Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири. Новосибирск: РИПЭЛ-плюс, 1997. Т. 3. Кн. 3. 122 с.
24. Фридман М.И. Винная монополия. СПб.: Правда, 1916. 628 с.
25. Второе дополнение к Алфавитному указателю совершеннолетних лиц и товариществ, ограниченных в правоспособности с 1 июля по 1 января 1913 г. М., 1914. 113 с.

References

1. Razvitie vinnoi monopolii v Tomskoi gubernii s Semipalatinskii oblast'yu v svyazi s vinnoi monopoliei v Sibiri (1914). Tomsk. (in Russ.).
2. Svod zakonov Rossiiskoi imperii (1893). St. Petersburg, 5. (in Russ.).
3. Spisok vinokurenykh zavodov Rossiiskoi imperii s ukazaniem ikh kharaktera, razmerov proizvodstva i uslovii sbyta vina (1890). St. Petersburg. (in Russ.).
4. Spisok f(in Russ.).abrik i zavodov Rossiiskoi imperii so vklyucheniem Sibiri, Srednei Azii i Kavkaza (1912). St. Petersburg. (in Russ.).
5. Adresnaya kniga vinokurenykh, drozhzhevo-vinokurenykh i spirtoochistitel'nykh zavodov Rossiiskoi imperii (1911). St. Petersburg. (in Russ.).
6. Statistika proizvodstv, obлагаemykh aktsizom za 1908 g. s predvaritel'nymi dannymi za 1909 g. (1910). St. Petersburg. (in Russ.).
7. Statisticheskii sbornik za 1913-1917 gg. (1921). Moscow. (in Russ.).
8. Mariupol'skii, A.M. Vinokurenje i vinotorgovlya Zapadnoi Sibiri v period deistviya aktsiznoi sistemy (1863-1902 gg.) (2000). Biisk. (in Russ.).
9. Obzor Tobol'skoi gubernii za 1892 g. (1893). Tobol'sk. (in Russ.).
10. Obzor Tobol'skoi gubernii za 1897 g. (1898). Tobol'sk. (in Russ.).
11. Obzor Tobol'skoi gubernii za 1898 g. (1900). Tobol'sk. (in Russ.).
12. Obzor Tobol'skoi gubernii za 1899 g. (1900). Tobol'sk. (in Russ.).
13. Obzor Tobol'skoi gubernii za 1902 g. (1903). Tobol'sk. (in Russ.).
14. Obzor Tobol'skoi gubernii za 1903 g. (1903). Tobol'sk. (in Russ.).
15. Obzor Tobol'skoi gubernii za 1904 g. (1905). Tobol'sk. (in Russ.).
16. Obzor Tobol'skoi gubernii za 1905 g. (1906). Tobol'sk. (in Russ.).
17. Svod zakonov Rossiiskoi imperii. (1901). St. Petersburg. (in Russ.).
18. Kratkaya entsiklopediya po istorii kupechestva i kommertsii Sibiri (1998). Novosibirsk. (in Russ.).
19. Yushkov, I.N. (1876). Kratkii ocherk promyshlennosti i trgovli v Tobol'skoi gubernii. *Tobol'skie gubernskie vedomosti*, (50), 9. (in Russ.).
20. РГИА. Ф. 23. Оп. 11. Д. 1015.
21. Materialy dlya statistiki parovykh dvigatelei v Rossiiskoi imperii (1882). St. Petersburg. (in Russ.).
22. Kratkaya entsiklopediya po istorii kupechestva i kommertsii Sibiri (1995). Novosibirsk. (in Russ.).
23. Kratkaya entsiklopediya po istorii kupechestva i kommertsii Sibiri (1997). Novosibirsk. (in Russ.).
24. Fridman, M.I. (1916). Vinnaya monopoliya. St. Petersburg. (in Russ.).
25. Vtoroe dopolnenie k Alfavitnomu ukazatelyu sovershennoletnikh lits i tovarishchestv, ogranichennykh v pravospobnosti s 1 iyulya po 1 yanvarya 1913 g. (1914). Moscow. (in Russ.).

дата поступления: 12.01.2022

дата принятия: 27.03.2022

© Задорожная О.А., 2022